

**ZAMONAVIY TA'LIMDA INGLIZ TILI: UMUMIYDAN
MAXSUSGAO'TISH ZARURATI****Shamirzayeva Zarifa Xudoyorovna**

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Tayanch doktoranti

E-mail address: zarifashamirzayeva@gmail.com

Tel: +998888777881

Annotatsiya: Bugungi global sharoitda ingliz tili ona tili bo'lmaganlar o'rtasida muloqot vositasi sifatida faol qo'llanmoqda va xalqaro til — lingua franca sifatida e'tirof etiladi. Ta'lim tizimida ayniqsa nofilologik yo'nalishlarda ko'proq Umumiy Maqsadlar uchun Ingliz Tili (EGP) o'qitilmoqda, bu esa talabalar orasida Kasbiy Maqsadlar uchun Ingliz Tili (ESP) ga bo'lgan talabni oshirmoqda. ESP o'zining yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi — u talabalarga o'z kasbiy sohalarida samarali muloqot qilishlari uchun zarur bo'lgan amaliy til ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. ESP darslari o'quvchilarning ehtiyojlariga asoslanadi, o'qituvchi esa ko'proq yo'l-yo'riq beruvchi (mentor) sifatida ishtirok etadi. EGP esa kundalik muloqotga tayyorlovchi, keng auditoriyaga mo'ljallangan bo'lib, CEFR darajalari, umumiy so'z boyligi va grammatikani o'rganishga qaratilgan. Har ikkala yondashuvning farqlari maqsad, kontekst, leksika, metodika va baholash mezonlarida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Kalit so'zlar: lingua franca, ESP (English for Specific Purposes), EGP (English for General Purposes), kasbiy ingliz tili, umumiy ingliz tili, noan'anaviy foydalanuvchilar, kommunikativ ko'nikmalar, akademik ingliz tili (EAP) kasbiy ehtiyojlar, mentorlash

Annotation: In the current global context, English is widely used as a means of communication among speakers of other languages and is recognized as an international lingua franca. In educational systems, especially in non-linguistic fields, General English (EGP) is increasingly taught, which in turn raises the demand for English for Specific Purposes (ESP) among students. ESP is characterized by its targeted nature — it aims to develop practical language skills necessary for effective communication in students' professional domains. ESP classes are based on learners' needs, with the teacher acting as a mentor. EGP, on the other hand, prepares learners for everyday communication, targets a broad audience, and focuses on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) levels, general vocabulary,

and grammar. The differences between these two approaches are evident in their goals, context, vocabulary, methodology, and assessment criteria.

Keywords: lingua franca, ESP (English for Specific Purposes), EGP (General English), professional English, general English, non-traditional users, communicative skills, English for Academic Purposes (EAP), professional needs, mentoring.

Аннотация: В современных глобальных условиях английский язык широко используется как средство общения среди носителей других языков и признан международным языком — lingua franca. В системе образования, особенно по нефилологическим направлениям, все чаще преподается Английский язык общего назначения (EGP), что увеличивает спрос на Английский язык профессионального направления (ESP) среди студентов. ESP выделяется своей целенаправленностью — он направлен на формирование у студентов практических языковых навыков, необходимых для эффективного общения в их профессиональных сферах. Занятия ESP основаны на потребностях учащихся, при этом преподаватель выступает в роли наставника (ментора). EGP же готовит к повседневному общению, рассчитан на широкую аудиторию и ориентирован на изучение общеевропейских уровней владения языком (CEFR), общего словарного запаса и грамматики. Отличия двух подходов ярко проявляются в целях, контексте, лексике, методике и критериях оценки.

Ключевые слова: lingua franca, ESP (английский язык профессионального направления), EGP (английский язык общего назначения), профессиональный английский, общий английский, нетрадиционные пользователи, коммуникативные навыки, академический английский (EAP), профессиональные потребности, менторство.

Bugungi kunda ingliz tilida soʻzlashuvchi notabiiy (ona tili boʻlmagan) foydalanuvchilar soni ona tili ingliz tili boʻlgan soʻzlovchilardan toʻrt barobar koʻpdir [1]. Bu holat shuni anglatadiki, ingliz tili vositasida amalga oshirilayotgan muloqotlarning aksariyati ona tili ingliz tili boʻlmagan shaxslar oʻrtasida kechadi. Bunday holatlarda ingliz tili ishchi til, yaʼni umumiy til yoki madaniyatga ega boʻlmagan muloqotchilar oʻrtasida xalqaro muloqot vositasi sifatida xizmat qiladi [2] [3]. Ushbu hodisaga ayrimlar ijobiy qarashsa, boshqalar tanqidiy yondashadi, biroq haqiqat shundan iboratki, bugungi kunda ingliz tili haqiqiy global lingua franca sifatida faoliyat yuritmoqda. Tadqiqotlar natijasida maʼlum boʻldiki ELF hozirgi kunda nofilologik taʼlim yoʻnalishida General English yaʼni (EGP) maqsadida oʻqitiladi. Bu esa talabalarning kasbiy ingliz tilini oʻrganishga boʻlgan talabni oshiradi. ESP (English

for Specific Purposes – Kasbga yo`naltirilgan Ingliz Tili) EGP (English for General Purposes – Umumiy Maqsadlar uchun Ingliz Tili) ning maxsus va aniq bir ko`rinishi sifatida qaralishi mumkin. ESP talabalarga kasbiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishlari uchun zarur bo`lgan amaliy til ko`nikmalarini shakllantirishga yo`naltirilgan [4] Biroq, EGP maktab darajasida ingliz tilining asosiy bilim va ko`nikmalarini taqdim etadi, bu bosqichda esa o`quvchilarning kasbiy yoki oliy ta`limga yo`nalganliklari hali aniq belgilanmagan bo`ladi. ESPning turli noan`anaviy (ya`ni, ingliz tili ona tili bo`lmagan) va xalqaro sharoitlarda joriy etilishidagi asosiy maqsad — o`quvchilarni kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida duch keladigan amaliy kommunikativ vaziyatlarga tayyorlash uchun zarur bo`lgan ingliz tili ko`nikmalari bilan ta`minlashdir. Holme ta`kidlaganidek, ESP talabalarni o`z bilimlaridan foydali tarzda foydalanish imkonini beruvchi zarur til ko`nikmalarini egallashga yordam berishi, bunda ish bilan bog`liq ko`nikmalar shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy-madaniy bilimlar bilan uyg`unlashtirilishi lozim.[5] Tadqiqotlar natijasida ma`lum bo`ldiki hozirgi kunda nofilologik ta`lim yo`nalishida General English ya`ni (EGP) o`qitiladi. Darslar odatda General English formatida bo`lib, quyidagilarga qaratiladi: CEFR (Common European Framework of Reference) darajalariga asoslangan (A1, A2, B1 va ba`zan B2); So`z boyligi (vocabulary), grammatikani mustahkamlash; Receptive (listening, reading) va productive (speaking, writing) ko`nikmalarni rivojlantirish; Kommunikativ metodlar asosida darslar tashkil etiladi. Bu esa talabalarning kasbiy ingliz tilini o`rganishga bo`lgan talabni oshiradi. ESP (English for Specific Purposes – Maxsus Maqsadlar uchun Ingliz Tili) EGP (English for General Purposes – Umumiy Maqsadlar uchun Ingliz Tili) ning maxsus va aniq bir ko`rinishi sifatida qaralishi mumkin. ESP talabalarga kasbiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishlari uchun zarur bo`lgan amaliy til ko`nikmalarini shakllantirishga yo`naltirilgan ESP (Maxsus Maqsadlar uchun Ingliz Tili) ning o`ziga xos xususiyati o`qituvchidan bilimni o`quvchilarga yetkazishda o`zgacha rol va o`qitish strategiyasini qabul qilishni talab etadi. Eng avvalo, u o`quvchilarning ehtiyojlarini aniqlashi kerak, chunki aynan shu ehtiyojlar o`qitish uslubi, material tanlovi va til darajasini belgilaydi. Hutchinson va Waters ta`kidlaganidek, “ESPni umumiy ingliz tilidan farqlovchi asosiy omil bu — ehtiyojning anglanishidir”. Shunday ekan, ESP o`qituvchisi, o`quvchilarining maxsus ehtiyojlarini tushunib, ularga yo`naltirilmagan taqdirdagina, aslida umumiy ingliz tili o`qituvchisidan farq qilmaydi [7]. Biroq, ayrim maxsus til bilimlari va ko`nikmalari bir nechta fan yoki kasb sohalariga mos va foydali bo`lishi ehtimoli mavjud [6] Masalan, turli kasbiy faoliyatlarda zarur bo`lgan kommunikativ kompetensiya (muloqotga kirishish qobiliyati) uchun kerakli ko`nikmalar o`xshash bo`lishi mumkin

. Ayrim ESP (Maxsus Maqsadlar uchun Ingliz Tili) kontekstlarida, masalan, Akademik Maqsadlar uchun Ingliz Tili (EAP), Kasbiy Maqsadlar uchun Ingliz Tili (EOP) va Biznes Ingliz Tilida, o'qituvchi ko'proq mentor (yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi) rolini bajaradi va talabalar bilan individual tarzda maslahatlashuvlar o'tkazadi. Bunday alohida e'tibor ko'rsatish talabalarning muloqot ko'nikmalari va "lingvistik aniqlik"ni (ya'ni, til jihatdan to'g'rilikni) shakllantirishda ancha samarali bo'lishi isbotlangan [8]. Aksincha, EGP (Umumiy Maqsadlar uchun Ingliz Tili) kontekstida o'qituvchi odatda bilim manbai sifatida qaraladi. U darsda o'zining avtoritetini namoyon qiladi va kamdan-kam hollarda mentor yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritadi.

Mezoni	ESP (English for Specific Purposes)	EGP (English for General Purposes)
Maqsad	Kasbiy yoki akademik sohada kerakli ingliz tilini o'rgatish	Umumiy aloqa va kundalik foydalanish uchun ingliz tilini o'rgatish
O'quvchi auditoriyasi	Maxsus sohaga tegishli — tibbiyot, muhandislik, turizm, IT, biznes va boshqalar	Keng auditoriya — har qanday yoshdagi va sohadagi o'quvchilar
Kontekst	Kasbiy yoki fan sohasidagi real holatlar	Kundalik hayotiy holatlar (do'kon, mehmonxona, maktab, sayohat)
Leksika va terminologiya	Maxsus terminlar va professional so'zlar	Umumiy so'z boyligi va iboralar
Darsliklar	Kasbiy ehtiyojlarga mos, soha asosida ishlab chiqiladi (masalan: English for Engineers)	Umumiy darsliklar (masalan: <i>New Headway</i> , <i>English File</i>)
Grammatika yondashuvi	Zaruratga ko'ra, kontekst asosida tanlanadi	Tizimli, bosqichma-bosqich o'rganiladi
O'qitish uslubi	Ko'proq interaktiv, kasbiy muammolarni yechishga qaratilgan	To'liq til kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan

Mezoni	ESP (English for Specific Purposes)	EGP (English for General Purposes)
Davomiyligi	Odatda qisqa muddatli, maqsadga yo'naltirilgan	O'rta yoki uzoq muddatli, umumiy rivojlanishga yo'naltirilgan
Natija	Soha doirasida samarali aloqa qilish	Har xil vaziyatlarda ingliz tilidan erkin foydalanish
Baholash mezozi	Kasbiy topshiriqlarda ingliz tilidan foydalanish qobiliyati	Umumiy til ko'nikmalaridagi rivojlanish (listening, speaking, etc.)

Bugungi global sharoitda ingliz tili xalqaro muloqot vositasi — lingua franca sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ingliz tili ona tili bo'lmagan foydalanuvchilar orasidagi muloqotlarda uning o'rni keskin oshmoqda. Shu sababli, ta'lim jarayonida ingliz tilining o'rgatilishiga bo'lgan yondashuvlar ham yangicha ko'rinish kasb etmoqda. An'anaviy General English (EGP) kurslari umumiy til ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilsa, zamonaviy ta'limda English for Specific Purposes (ESP) ga bo'lgan ehtiyoj tobora kuchayib bormoqda. ESP o'quvchilarga o'z kasbiy va akademik faoliyatlarida samarali aloqa qilish imkonini beruvchi aniq va maqsadga yo'naltirilgan til ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ESP va EGP o'rtasidagi asosiy farq — o'quvchining ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish va shu asosda o'qitish strategiyasini moslashtirishdir. Shu bois, ESP nafaqat til o'rgatish, balki kasbiy tayyorgarlikni ta'minlash vositasi sifatida ham qaralmoqda. Kelgusida ingliz tili ta'limini samarali tashkil etish uchun ESP va EGP yondashuvlarini uyg'unlashtirish, o'quvchilarning ehtiyojlari va kelajakdagi kasbiy maqsadlarini hisobga olgan holda o'quv dasturlarini ishlab chiqish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Crystal D. English as a Global Language. 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – 212 p.

2. Firth A. The discursive accomplishment of normality: On “lingua franca” English and conversation analysis // *Journal of Pragmatics*. – 1996. – Vol. 26, No. 2. – P. 237–259.
3. Seidlhofer B. Research perspectives on teaching English as a lingua franca // *Annual Review of Applied Linguistics*. – 2004. – Vol. 24. – P. 209–239.
4. Potocar, M. (2002) ESP in Slovenian Secondary Technical and Vocational Education. *English for Specific Purposes World*, 1, online journal available at: http://www.espworld.info/Articles_1/esp.html
5. Potocar, M. (2002) ESP in Slovenian Secondary Technical and Vocational Education. *English for Specific Purposes World*, 1, online journal available at: http://www.espworld.info/Articles_1/esp.html
6. Holme, Randal. *ESP Ideas: Recipes for Teaching Professional and Academic English*. Longman, 1996 — 114
7. Hutchinson, T., & Waters, A. *English for Specific Purposes: A Learning-Centered Approach*. Cambridge University Press, 1987
8. **Dudley-Evans, T., & St. John, M. J.** *Developments in English for Specific Purposes* / T. Dudley-Evans, M. J. St. John. — Cambridge: Cambridge University Press, 1998. — 210 b. — S. 14.